

**DE LA INVISIBILIZACIÓN AL PROCESO DE AUTO IDENTIFICACIÓN
COMO COMUNIDAD QUILOMBOLA:
LA FAMILIA SILVA DE PORTO ALEGRE (1941-2009)**

Juan Pablo Vitale¹

Recibido: 15/04/2021

Aceptado: 22/06/2021

Palabras clave: identidad – comunidad – quilombo – etnicidad – raza – clase social

**DA INVISIBILIZAÇÃO AO PROCESSO DE AUTOIDENTIFICAÇÃO COMO
COMUNIDADE QUILOMBOLA: A FAMÍLIA SILVA DE PORTO ALEGRE (1941-2009)**

Palavras-chave: identidade – comunidade – quilombo – etnicidade – raça – classe social

**FROM INVISIBILIZATION TO THE SELF-IDENTIFICATION PROCESS
AS A QUILOMBOLA COMMUNITY:
THE SILVA FAMILY OF PORTO ALEGRE (1941-2009)**

Keywords: identity – community – *quilombo* – ethnicity – race – social class

INTRODUCCIÓN

El presente texto es un resumen de la tesis denominada “De la invisibilización al proceso de auto identificación como comunidad quilombola: la familia Silva de Porto Alegre (1941-2009)” efectuada para obtener el título de grado de Licenciatura en Historia otorgado por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, defendida el 25 de febrero de 2021.

La misma aborda el proceso de construcción identitaria que llevó a cabo la familia Silva, una comunidad negra de Porto Alegre (Río Grande del Sur), para constituirse en el primer quilombo urbano reconocido por el Estado brasileño.

¹ Secretaría de Investigación y Postgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) – Argentina - vitalejuanpablo@gmail.com

Vitale, J. P. (2021). De la invisibilización al proceso de auto identificación como comunidad Quilombola: la familia Silva de Porto Alegre (1941-2009). *Urbánia. Revista latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades*, 10, 165-170. ISSN 1853-7626/2591-5681. Buenos Aires: Arqueocoop ltda. DOI: 10.5281/zenodo.5806748

EL CONTEXTO BRASILEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Quilombo es la denominación que recibe una de las formas de resistencia histórica por parte de la población afro brasileña a lo largo de su historia. El sentido común de gran parte de la población brasileña lo entiende como un fenómeno exclusivo de los tiempos de la esclavitud, visión que es compartida por la Historia Tradicional.

La esclavitud fue abolida en el país vecino en 1888, año a partir del cual los textos jurídicos dejaron de mencionar a los quilombos, como si éstos dejaran de existir junto con la esclavitud, invisibilizando la existencia de las comunidades negras en todo el país (Leite, 2000). Pero en 1988 el Estado brasileño le reconoció la propiedad de la tierra a las comunidades *remanescentes* (remanentes) de quilombo a través del Artículo 68 del Acta de Disposiciones Constitucionales Transitorias (ADCT) de la Constitución Federal de 1988 (Brasil, 1988).

En este sentido, si bien el discurso oficial sobre la conformación de Brasil como un Estado Nación menciona tres componentes (blancos, negros e indios) cuyo mestizaje, supuestamente “armónico”, habrían dado lugar a la existencia del país vecino tal y como lo conocemos, lo cierto es que se ha intentado europeizar a la población trayendo mano de obra inmigrante en detrimento de las poblaciones no blancas (Guená dos Santos, 2014). La esclavitud y la posterior segregación racial dieron lugar a la gran desigualdad racial existente en Brasil al día de hoy, estableciendo una mayor representatividad de negros en los sectores más desfavorecidos económicamente, lo cual nos obliga a establecer un diálogo entre las categorías de clase social y raza, y la de etnia, para el caso de los quilombos.

Esta situación se profundiza en los estados del sur del país, principalmente en Río Grande del Sur, donde la retórica historiográfica tradicional enfatiza la blanquitud del estado (Maestri, 2008). Situada en la capital del mismo, la familia Silva se constituyó en el primer quilombo urbano reconocido por el Estado brasileño en el año 2004, pero anteriormente ni siquiera había oído mencionar sobre los quilombos.

Por todos estos motivos es que nuestra pregunta problema es:

¿Cómo fue posible que una familia, que antes ni siquiera conocía sobre los quilombos, se haya auto identificado y convertido en el primer quilombo urbano de Brasil, en el barrio más rico de la capital del supuesto estado “más blanco” del país? (Vitale, 2021, p. 12).

Para llevar a cabo esta investigación, nuestro marco teórico rondó en torno a los siguientes conceptos. Comunidad la entendemos como un sentido compartido de pertenencia (Weber citado en Brow, 1990). Etnicidad la definimos a partir de Ramírez como una construcción social en el

tiempo, tanto en el contacto cara a cara como en relación a la Nación (Gomes Dos Anjos & Baptista da Silva, 2004). La raza la comprendemos no en término genéticos, sino como una operación mental dentro de un sistema clasificatorio que parte desde el poder colonial (Segato, 2015). Identidad como un proceso de auto identificación que lleva a cabo un grupo social y cada individuo (Grimson, 2010). Entendemos a la clase social desde la perspectiva de Thompson como un grupo emergido a partir de las confrontaciones históricas entre distintos sectores de la sociedad, es así que “La clase es definida por los hombres al vivir su propia historia” (Thompson, 1979, p. 34).

La metodología del trabajo fue guiada por las perspectivas de los Estudios Subalternos (Guha, 2002) y la Nueva Historia (Burke, 1993). Se caracteriza por ser cualitativa y explicativa, siendo la unidad de estudio la ciudad de Porto Alegre y sus alrededores y la unidad de análisis la población de la comunidad. Las actividades que llevamos a cabo fueron trabajo de archivo, entrevistas y etnografía de la comunidad, movilizaciones y eventos culturales llevados a cabo por los movimientos afrobrasileños.

LA FAMILIA SILVA

El gran problema emergido luego del reconocimiento a los quilombos radicó en que ninguna de las comunidades negras de Brasil se auto identificaba como quilombola, prefiriendo los términos de *mocambo*, *terra de preto* o *terra de santo* (Brandão y Jorge, 2016). Esto se sumó a la falta de definición clara por parte de organismos estatales sobre qué es un quilombo, quiénes son los quilombolas, la forma de regularizar los territorios y el organismo encargado de realizarlo. Recién en el año 2003, luego de varios retrocesos, a partir de la gestión del Partido de los Trabajadores se estableció legalmente una definición de quilombo que permitió avanzar en el reconocimiento de las comunidades en el Decreto 4.887/2003. En el mismo se reconoce la relación del término quilombo con la lucha histórica de la población afrodescendiente, se establece el auto reconocimiento como eje central para el inicio de la regularización y al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) como el ente encargado.

En el caso de los Silva, Carvalho y Weimer (2004) afirman que sus antepasados provienen del interior de Río Grande del Sur. Los abuelos de los actuales líderes de la comunidad huyeron hacia Porto Alegre en búsqueda de mejores condiciones de vida, escapando de las relaciones paternas que aún les imprimían las familias blancas que habían esclavizado a sus antepasados. En el año 1941 se asentaron en su actual territorio en el barrio Três Figueiras, en aquel entonces zona rural. En esos primeros años llevaron a cabo la cría de animales y la agricultura para subsistir. En los '60 se conforman dos *vilas de malocas* en la zona (término con el que se denomina a las “villas miserias” en Porto Alegre), denominadas Beco do Resvalo y Caddie.

En el año 1983 se construye el Shopping Iguatemí cerca de la comunidad, lo que contraerá un profundo cambio en la zona, produciéndose la urbanización y valorización del barrio, con su consecuente presión inmobiliaria. En 1984 se produce una fuerte expulsión de los habitantes de las *vilas* cercanas, aunque los Silva no se ven afectados. La comunidad intentó en cuatro ocasiones obtener la propiedad de la tierra por medio de usucapión en 1972, 1990, 1998 y 2001 sin éxito. La presión inmobiliaria junto a violentas incursiones de la Policía Militar del estado se hicieron constantes desde 1998, con incontables intentos de desalojo y pérdidas de parte de su territorio.

A través del contacto con el Movimiento Negro Unificado (MNU) los Silva conocen sobre la política quilombola y se auto reconocen como comunidad remanente de quilombo en el año 2002. El problema es que, en la visión tradicional brasileña, quilombo no solo era una categoría cristalizada y propia de los tiempos de la esclavitud, sino que también estaba estrechamente vinculado a la huida de la plantación y la conformación de comunidades independientes alejadas del sistema colonial y las urbes. Ahora bien, se ha demostrado que los quilombos se han caracterizado por su diversidad a lo largo de la historia, y sí los hubieron en torno a áreas urbanas (Carvalho y Weimer, 2004). Aun así, ni siquiera el Estado brasileño había considerado la posibilidad de que comunidades negras urbanas pudieran auto reconocerse como quilombolas, lo que en principio se presentó como una gran dificultad para los Silva, sumada a la confrontación con los propietarios de su territorio.

Gracias a la lucha que llevó adelante la familia Silva junto a movimientos sociales y en colaboración con algunos trabajadores de distintos organismos del Estado como el INCRA, los Silva fueron reconocidos como quilombo por la Fundación Cultural Palmares en el año 2004, resistieron al último y más intenso proceso de desalojo en el año 2005, venciendo también en la Justicia Federal, y recién en el año 2009 recibieron el primer título de sus tierras (divididas en varios propietarios), luego de que uno de ellos aceptase la indemnización correspondiente.

CONCLUSIÓN

A partir de todo lo dicho, observamos que los Silva obtuvieron la propiedad de sus tierras a partir de una política nacional focalizada en reconocer los derechos de una población históricamente oprimida. La usucapión no fue posible ya que una Justicia que se plantea para ciudadanos en igualdad de condiciones es tan solo una falacia frente a una sociedad tan desigual. De este modo, vemos que en el auto reconocimiento de los Silva como quilombolas se produce un empoderamiento de la comunidad, reconfigurando y positivizando su identidad. La raza, su asunción en tanto negros, deja de tener el signo negativo de la opresión, para pasar a representar un derecho. Aun así, no podríamos terminar de comprender este proceso histórico sin entender su condición de clase, ya que ellos mismos explican que la lucha allí es por ser “negros y pobres” (Canal Carlos Tiburski, 2008). Entendemos entonces que para comprender la desigualdad que atraviesa a la sociedad brasileña, no podemos subsumir las categorías de raza o etnicidad a la clase social, más bien

comprender cómo distintas dimensiones que marcan desigualdades se encastran unas con otras en una compleja interrelación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brandão, A. A. & Jorge, A. L. (2016). *Estado e comunidades quilombolas no pós-1988*. (pp. 65-97). Recuperado de: https://www.academia.edu/32446130/ESTADO_E_COMUNIDADES_QUILOMBOLAS_NO_P%C3%93S_1988
- Brow, J. (1990). Notes on Community, Hegemony, and the Uses of the Past. *Anthropological Quarterly*, 63(1), 1-6.
- Burke, P. (comp.) (1993). *Formas de hacer Historia*. Madrid: Alianza Universidad.
- Gomes Dos Anjos, J. C. y Baptista da Silva, S. (2004). *São Miguel e Rincão dos Martimianos: ancestralidade negra e direitos territoriais*. [Lauda Antropológico] Porto Alegre: Editora de la UFRGS.
- Grimson, A. (2010). *Cultura, identidad: dos nociones distintas*. Argentina: Universidad Nacional de San Martín.
- Guená dos Santos, M. (2014). *Afro-brasileños en lucha: historias de la resistencia negra a la dictadura militar en Brasil, (1964-1985)*. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, España.
- Guha, R. (2002). *Las voces de la historia y otros estudios subalternos*. Barcelona: Editorial Crítica.
- Leite, I. B. (2000). Os quilombos no Brasil: questões conceituais e normativas. *Etnográfica*, 4(2), 333-354.
- Maestri, M. (2008) História e historiografia do trabalhador escravizado no RS: 1819-2006. En: *Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina: herencia, presencia y visiones del otro* (pp.53-88). Buenos Aires: CLACSO.
- Segato, R. L. (2015). *La crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Y una antropología por demanda*. Buenos Aires: Prometeo.
- Thompson, E. P. (1979). *Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad industrial*. Barcelona: Crítica.
- Vitale, J. P. (2021). *De la invisibilización al proceso de auto identificación como comunidad quilombola: la Familia Silva de Porto Alegre (1941-2009)* (Tesis de Grado). Universidad Nacional de Misiones, Argentina.

FUENTES HISTÓRICAS ÉDITAS E INÉDITAS

- Brasil. Decreto N° 4887 de 20 de noviembre de 2003. Presidencia de la República- Casa Civil. Brasilia, DF, 2003.
- Brasil. Presidencia de la República, Casa civil. Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988.
- Canal Carlos Tiburski. (9 de julio de 2008). Os Silva – parte 2/2 [Archivo de Vídeo]. Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Uf_QnKqIRtY&t=98s

Carvalho, A. P. C. & Weimer, R. de A. (2004). Família Silva: resistência negra no bairro Três Figueiras. [Laudo Antropológico]. Porto Alegre: UFRGS.